

Nomor 12
Tahun VI 1996/1997

Kebudayaan

Diterbitkan oleh : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIALEKTIKA SASTRA DAN BUDAYA MENELUSURI JEJAK KESUSASTRAAN INDONESIA

Tirto Suwondo

(1)

Judul tersebut mengisyaratkan adanya upaya untuk menelusuri sejarah perjalanan kesusastraan Indonesia. Seperti diketahui bahwa perjalanan kesusastraan Indonesia sudah cukup panjang. Dalam perjalanan sejarahnya itu, sastra Indonesia sudah mengalami berbagai perubahan sebagai hasil interaksi dengan seluruh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan semacamnya yang hidup di negeri ini. Perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya membentuk fase-fase tertentu yang oleh para ahli sastra --lepas dari pro dan kontra-- disebut babakan (angkatan), yaitu Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, Angkatan 70-an, dan seterusnya.

Telah dikatakan bahwa terbentuknya fase-fase semacam itu karena sastra Indonesia bersentuhan dengan faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Karena faktor tersebut senantiasa berubah, --seiring dengan perubahan kebudayaan Indonesia di tengah arus gelombang revolusi dunia yang oleh Tofler (Kayam, 1989) disebut gelombang revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi teknologi canggih--, maka kondisi sastra Indonesia pun mengalami perubahan. Bersamaan dengan perubahan-perubahan sastra dan kebudayaan itu para sastrawan (seniman) mencoba menciptakan konsep-konsep tertentu yang secara dialektik merupakan antitesis terhadap tesis sastra dan kebudayaan yang sedang berjalan. Antitesis tersebut muncul karena tesis-tesis yang sedang berjalan dirasakan sudah tidak sesuai atau tidak mampu lagi menjawab berbagai tantangan yang datang menghadang. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa munculnya fase sastra Balai Pustaka dengan berbagai konsep kebudayaannya merupakan antitesis dari sastra sebelumnya; dan ketika Balai Pustaka telah menjadi tesis sastra dan kebudayaan pada tahun 1920-an muncul antitesis sastra Pujangga Baru. Hal demikian senantiasa berproses terus sehingga muncul fase-fase perkembangan sastra berikutnya seperti Angkatan 45, 66, dan 70-an.

Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah fase sastra sebagaimana telah disebutkan memiliki akar dan corak yang khas sehingga pantas dikatakan sebagai suatu angkatan? Apakah ciri dan konsep sastra sebelumnya dapat secara radikal hilang? Sebab, sesuai dengan prinsip dialektika, ciri dan konsep kebudayaan tertentu tetap dapat dikenali walaupun kebudayaan itu telah bergeser. Sebagai contoh, misalnya konsep tentang romantisisme. Kendati realisme, naturalisme, ekspresionisme, eksistensialisme, dan surealisme telah mendominasi sastra dan kebudayaan Indonesia, tetapi ciri romantisisme yang oleh Jassin dikatakan telah berhenti pada masa Pujangga Baru, ternyata masih juga terlihat sampai sekarang (Faruk, 1995). Bahkan, dikatakan bahwa munculnya postmodernisme sebagai suatu perlawanan terhadap modernisme hanyalah merupakan *varian baru* dari romantisisme.

Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah angkatan tersebut mampu menunjukkan sosok yang jelas hanya dalam rentang waktu 10 sampai 20 tahun? Karena, seperti dinyatakan oleh Umar Kayam, meskipun kemapanan dan kekongkretan sosok kebudayaan hanya berumur sementara, tetapi kesementaraannya bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Lalu perubahan-perubahan budaya apakah yang menjadi *back ground* munculnya fase-fase perkembangan sastra itu? Sebagai studi tentang perubahan kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia, makalah ini akan mencoba memaparkan suatu dialektika (istilah Hegel dan Marx, lihat Kayam, 1989) sebagai suatu realitas sejarah kesusastraan Indonesia. Akan tetapi, karena yang akan dibahas sebatas pada perubahan kebudayaan yang mempengaruhi lahirnya fase-fase baru dalam sastra, paparan berikut lebih ditekankan pada *external dialectic*, bukan *internal dialectic* seperti yang pernah dilakukan oleh Kuntowijoyo. Dalam penelitiannya dengan metode genetik dan evolusi Kuntowijoyo (1987) menjelaskan bahwa --secara *internal dialectic*-- sastra Indonesia mengalami empat fase perkembangan, yaitu fase *simtomatik* (Balai Pustaka), *diagnostik* (Pujangga Baru), *dialektik* (tahun 60-an, masa Lekra), dan *alternatif* (tahun 70/80-an, ditandai dengan munculnya karya Iwan Simatupang, Putu Wijaya, dan Budi Darma).

(2)

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesusastaan lahir sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakat. Karena itu corak sastra zaman tertentu menunjukkan corak budaya masyarakat tertentu pula. Sastra klasik Indonesia misalnya, seperti di Jawa, Sunda, Bali, Minang, dan sebagainya, memiliki corak yang selaras dengan warna budaya daerah setempat. Selain mempergunakan bahasa daerah, sastra jenis tersebut tidak dikemas secara bebas sesuai dengan kehendak pengarang, tetapi pengarang hanyalah *klien*, seorang pesuruh, yang “dicengkeram” oleh *patron*, penguasa, dan biasanya sang *patron* itu adalah raja-raja yang bertahta saat itu. Itulah sebabnya corak sastra yang lahir lebih bersifat sebagai *legitimacy* terhadap kekuasaan raja. Karena raja adalah sumber dari segala sumber kekuasaan, kebudayaan, etika, moral, dan semacamnya (Moertono, 1985; Ali, 1986), sastra yang ditulis oleh para *kawi*, para pujangga, saat itu juga sarat dengan etika, ajaran moral, *pitutur*, yang semua itu memang dibutuhkan dan diakui kebenarannya oleh masyarakat. Sastra demikian kemudian dianggap mapan dan menjadi tesis yang mewakili sikap budaya masyarakat sehingga melembaga juga dalam masyarakat yang berada di bawah kekuasaan raja. Sastra yang mapan demikian baru akan mengalami pergeseran dan perubahan jika terjadi pergeseran kebudayaan dalam masyarakatnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa munculnya fase sastra *Balai Pustaka* merupakan *antitesis* terhadap *tesis* sastra sebelumnya, yaitu sastra *Melayu Rendah*. Bahkan, sebagai suatu proses dialektika, munculnya sastra Melayu Rendah juga merupakan antitesis dari sastra dan kebudayaan sebelumnya. Sebenarnya, justru sastra Melayu Rendah itulah yang menjadi *back ground* pertama kali munculnya kesusastaan Indonesia modern (Sumardjo, 1982; 1992; 1994). Dikatakan demikian karena munculnya sastra Melayu Rendah bersamaan dengan proses perubahan kebudayaan Indonesia dari masa klasik ke masa modern, akibat dari masuknya sistem pengajaran Eropa yang pada gilirannya melahirkan kaum terdidik yang tinggal di kota dan mampu menyerap budaya modern Barat (Eropa, Belanda). Oleh karena itu, sastra Melayu Rendah (dan sastra berbahasa daerah bukan Melayu, tetapi Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya), pada dasarnya juga menjadi antitesis yang secara perlahan ikut melenyapkan kemapanan sastra *adiluhung* hasil karya para pujangga kraton. Hal itu terbukti, -- hanya untuk menyebutkan beberapa contoh-- pada tahun 1875 muncul cerita *Poerwa Tjarita Bali* (Raden Sasrawijaya), 1886 muncul *Adji Saka* (Mas Kartasoebrota), 1902 muncul *Maneka Tjarita* (Ki Soeradoemipa), dan masih banyak lagi, sehingga --langsung ataupun tidak-- ikut memperkuat pandangan bahwa Ranggawarsita adalah pujangga terakhir (tahun 1870-an) (lihat Hutomo, 1975; Zon, 1982).

Jadi, jelas bahwa antitesis pertama terhadap kemapanan sastra *adiluhung* adalah sastra Melayu Rendah dan sastra berbahasa daerah bukan Melayu. Bahkan, jika dirunut perjalanannya, masa itu yang lebih berkembang subur adalah sastra Melayu Rendah yang ditulis oleh orang-orang Cina dan Eropa-peranakan, terutama dipelopori oleh Lie Kim Hok (mulai tahun 1870-an). Dapat disebutkan misalnya pengarang Lie Kim Hok, H. Kommer, F. Wigger, G. Francis, Gouw Peng Liang, Tio Ie Soei, Tan Boen Kim, Kwee Tek Hoai, dan masih banyak lagi (Salmon, 1985; Nio, 1962; dan Toer, 1982). Hal ini masih berlangsung terus sampai awal abad ke-20, dan pengarang yang muncul bukan hanya Cina dan Peranakan, tetapi juga pribumi seperti R.M. Tirtoadisurjo, Hadji Mukti, Mas Marco Kartodikromo, Joesoef Sou'yp, Semaoen, Damhoeri, Hasjmy, dan Merayu Sukma. Karya-karya yang mereka hasilkan antara lain *Studen Hidjo* (1919), *Hikajat Soedjanmo* (1924), *Depok Anak Pagai* (1938), *Bermandi Cahaya Bulan* (1937), *Di Pinggir Krueng Sampoinit* (1941), dan *Menanti Kekasih dari Mekah* (1939) (Suwondo, 1994/1995). Akan tetapi, yang menjadi persoalan ialah, mengapa justru orang Cina dan Eropa-peranakan yang lebih dulu mencoba melahirkan suatu tesis baru yang memberi *embrio* pada lahirnya sastra Indonesia modern. Jelas bahwa hal tersebut didorong oleh adanya pergeseran-pergeseran kebudayaan yang melingkupi mereka. Karena Cina dan Eropa-peranakan adalah kelompok emigran, maka (1) mereka tercerabut dari akar budaya nenek moyangnya, (2) mereka termasuk sebagian dari kaum kapitalistik sehingga mempunyai modal cukup untuk menerbitkan buku, dan (3) mereka lebih dulu berkenalan dengan budaya modern Barat.

Seperti diketahui bahwa ciri umum sastra Melayu Rendah adalah selain menggunakan bahasa Melayu *pasar* --yang kasar, karena itu disebut rendah--, karya-karya itu lebih realistik, kadang-kadang menggunakan bukti otentik dari sidang pengadilan, cenderung hanya sebagai hiburan belaka, liar, dan bahkan mengarah pada *sex and violence*, tidak segan-segan bicara soal *lonthe*, *gowok*, *cabul*, dan sebagainya. Kecenderungan semacam itu kemudian membuat pemerintah kolonial *gregeten* sehingga pada 14 September 1908 pemerintah mendirikan *Comissie voor de Inlandsche School en*

Volkslectuur. Komisi bacaan rakyat yang selaras dengan program *etische politiek* (1901) tersebut didirikan guna mengcounter perubahan budaya yang diakibatkan oleh hadirnya bacaan dari para *saudagar kitab yang kurang suci hatinya* (Pamoentjak, 1948). Apalagi, saat itu --sejak Belanda didesak oleh Inggris untuk menjalankan politik pintu terbuka-- pemerintah kolonial mulai berusaha untuk membina rakyat pribumi yang sebagian dipersiapkan untuk mengisi kursi-kursi kosong dalam birokrasi kolonial. Itulah sebabnya, dengan ambisius komisi tersebut menerbitkan berbagai macam bacaan sebagai sarana penunjang pengajaran bagi mereka (rakyat jajahan). Bacaan yang diterbitkan saat itu diharuskan sesuai dengan persyaratan *Nota Rinkes*, yaitu (1) tidak mengandung unsur anti pemerintah kolonial, (2) tidak menyinggung perasaan golongan tertentu, dan (3) tidak menyinggung perasaan agama tertentu. Persyaratan tersebut masih berlaku walaupun pada tahun 1917 nama komisi telah diubah menjadi *Kantoor voor de Volkslectuur* yang kemudian disebut Balai Pustaka.

Dalam proses dialektika budaya tersebut, yakni sejak munculnya komisi bacaan rakyat, kemudian lahir puluhan, bahkan ratusan karya, terutama bacaan anak-anak, baik menggunakan bahasa Melayu Tinggi maupun bahasa daerah --yang terbanyak adalah bahasa Jawa-- yang isinya sesuai dengan persyaratan Nota Rinkes. Dan pengarangnya pun kebanyakan guru sehingga sifat didaktisnya sangat menonjol. Selain itu, karena pemerintah pada saat yang sama juga mendirikan berbagai macam taman bacaan (perpustakaan) di beberapa daerah, terbitan-terbitan Balai Pustaka segera menguasai pasar sehingga segera pula diterima bahkan menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi, khususnya di bidang sastra, karya-karya yang diterbitkan sejak tahun 1920 adalah karya roman semacam *Siti Nurbaya* (Marah Rusli) yang dianggap “besar” dan menjadi tonggak kelahiran sastra modern Indonesia. Itulah sebabnya fase sastra Balai Pustaka lahir sebagai antitesis terhadap sastra Melayu Rendah, meskipun pada saat itu sastra Melayu Rendah yang *ketengan* itu tetap berkembang. Sastra Balai Pustaka berkembang melalui jalur penerbit pemerintah, yaitu Balai Pustaka, sedangkan sastra Melayu Rendah melalui jalur penerbitan swasta, misalnya *Goan Hong* (Batavia), *Drukkerij Economy* (Bandung), *Drukkerij V.S.T.P.* (Semarang), atau *Boekhandel Indische Drukkerij* (Medan).

(3)

Akan tetapi, sampai pada *level* ini, pemerintah kolonial yang mencoba merasionalisasikan rakyat Hindia (rakyat jajahan), yakni melalui jalur pendidikan, pengajaran, dan penerbitan Balai Pustaka, justru mendapat *pukulan balik* yang cukup keras. Sebab, bersamaan dengan itu, merekahlah fajar nasionalisme dan fajar kebudayaan Indonesia (Dewanto, 1991). Para subjek kebudayaan menegaskan dan menyatakan diri sebagai figur antikolonialisme. Gerakan-gerakan sosial yang pada abad ke-19 berpusat di daerah dengan tokoh-tokoh petani, kemudian digantikan oleh kaum terdidik kota (Kuntowijoyo, 1991). Suara lantang Tjipto Mangunkusumo dalam polemiknya dengan Radjiman Widjodiningrat pada *Kongres Jong Java* 5 Oktober 1908 mengenai pentingnya memperbaiki kehidupan Indonesia dengan memanfaatkan pengetahuan Barat sebagai suatu *new entity* kemudian dilansir kembali ke permukaan (Kartodirdjo, 1990). Itulah sebabnya kemudian lahir gerakan sosial baru yang berbobot politik dan budaya yang diikrarkan pada *Soempah Pemoeda* 1928. Dan ketika fajar nasionalisme Indonesia dicoba untuk *dicincang* secara politis oleh pemerintah kolonial, para subjek kebudayaan Indonesia, termasuk seniman, mencoba mengangkat kembali pada tingkat yang lebih *sophisticated*, yaitu lewat *Polemik Kebudayaan* yang berlangsung pada 1934--1939 (Mihardja, 1977). Dalam polemik tersebut muncul dua “kubu” yang radikal, pertama diwakili oleh STA yang berorientasi ke Barat, dan kedua diwakili oleh Ki Hajar Dewantara dan Sutomo yang berorientasi ke Timur.

Terjadinya tarik-menarik (dialektika) budaya saat itulah yang melahirkan generasi sastra Pujangga Baru sebagai *antitesis* terhadap sastra Balai Pustaka yang segala sesuatunya diatur dan dipegang oleh pemerintah kolonial. Antitesis tersebut antara lain muncul dari tokoh-tokoh seperti Armijn Pane, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Sanusi Pane. Lewat majalah *Pujangga Baru* --yang menurut Foulcher (1991) majalah ini menumbuhkan semangat renaissans kesusastraan--, secara tegas Armijn Pane mencela bahwa Balai Pustaka kurang memiliki kesadaran bersastra, karena yang diterbitkan kebanyakan adalah karya tradisional dan terjemahan cerita-cerita populer (*kitsch*) Eropa. Armijn Pane tidak segan-segan menunjukkan kekurangan pengertian mereka (Balai Pustaka) tentang sastra modern, dan ia mengusulkan agar lebih memperdalam pengetahuan tentang sastra modern yang lebih berbobot. Karena itu dianjurkan untuk belajar dari sastra Barat. Sementara itu, STA dalam *Pujangga Baru* (Mei 1934) juga menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari masa lalu dan

berani menyatakan kepribadiannya sendiri sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi, lewat “majalah kecil” itu, para tokoh Pujangga Baru menawarkan suatu tesis dengan tujuan ingin memperbaiki ketimpangan kesusastraan, juga ingin memperluas perhatiannya terhadap masalah sosial dan budaya.

Tesis-tesis yang diajukan oleh para tokoh Pujangga Baru itu --yang konon dipengaruhi oleh Angkatan 80 di Belanda-- kemudian terkristalisasi lewat karya-karya mereka yang isinya berkenaan dengan konsep kehidupan masyarakat kota, masalah emansipasi, masalah hak memilih pekerjaan, masalah individu manusia, juga masalah nasionalisme dan cita-cita kebangsaan. Hal itu terlihat jelas dalam *Nyanyi Sunyi* dan *Buah Rindu* karya Amir Hamzah; *Layar Terkembang* dan *Tebaran Mega* karya STA; *Belunggu* karya Armijn Pane; *Bebasari* karya Rustam Efendi; atau *Indonesia Tumpah Darahku* karya Muhammad Yamin. Konsep-konsep demikian berbeda dengan konsep sastra Balai Pustaka yang cenderung hanya memper-masalahkan adat kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum muda dan tua, masalah kehidupan daerah, sedangkan ciri kebangsaan dan nasionalisme belum tampak. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar; *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli; *Di Bawah Lindungan Ka'bah* karya Hamka; *Salah Asuhan* karya Abdul Muis; atau karya-karya Nur Sutan Iskandar (Pradopo, 1995).

Namun, ketika kedua “kubu” tersebut mengalami sintesis, sebagian dari ciri sastra Balai Pustaka masih tampak jelas pada karya-karya sastra Pujangga Baru. Hal tersebut terlihat dalam sifatnya yang *didaktik* (mendidik). Realitas demikian wajar terjadi karena dalam suatu dialektika kebudayaan, aspek dan sistem-sistem budaya berjalan secara halus dan lurus sehingga *nonsense* jika ada sosok kebudayaan lahir langsung dapat secara radikal melenyapkan ciri kebudayaan sumbernya. Hal tersebut terbukti, di tengah perkembangan sastra Pujangga Baru, ciri-ciri sastra Balai Pustaka masih tampak kuat hingga tahun 1940-an. Bahkan, lebih tragis lagi, kendati sudah lahir dua fase perkembangan, yakni Balai Pustaka dan Pujangga Baru, karya sastra Melayu Rendah dengan berbagai ciri khasnya masih juga berkembang hingga 1940-an. Baru ketika Jepang menyatakan diri sebagai *pelindung, pemimpin, dan cahaya Asia* (Maret 1942), corak sastra Melayu Rendah dan Balai Pustaka dinyatakan berhenti. Malahan, tahun 1942 juga dianggap sebagai penutup zaman Pujangga Baru (Foulcher, 1991). Dikatakan demikian karena sejak Jepang masuk ke Indonesia, segala sesuatu yang semula dipegang kuat oleh pemerintah kolonial Belanda diambilalih oleh Jepang.

(4)

Suatu keuntungan yang tidak terkira agaknya Jepang hanya *melindas* kita selama 3,5 tahun. Jika tidak, kita tidak mungkin dapat menentukan atau menemukan arah baru sosok kebudayaan kita. Agaknya kita juga punya *utang* pada *Perang Asia Timur Raya* karena mereka telah membikin *knock out* Jepang dengan bom atomnya yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Berkat semua itu akhirnya Indonesia pada 17 Agustus 1945 dapat menya-takan diri sebagai negara merdeka lewat suatu proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta (Ricklefs, 1994). Sejak itulah Indonesia mulai menapakkan kaki pada orientasi sosok budaya baru di bawah naungan *demokrasi modern*, dan sebaliknya membebaskan diri dari orientasi sosok budaya lama. Melalui bentuk negara republik dengan dasar Pancasila sebagai *satu-satunya asas*, berarti sosok “kebudayaan baru” akan diarahkan pada sosok kebudayaan modern yang menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama, sederajat, dan memiliki kebebasan serta hak asasi. Oleh sebab itu, segala bentuk penindasan, peperangan, penjajahan, dan pelanggaran hak asasi sebagaimana diwariskan oleh kolonialisme harus dilenyapkan dari bumi Indonesia.

Pergeseran budaya dari masa kolonial dan Jepang ke masa kemerdekaan itulah --dengan titik pangkal tahun 1945-- yang kemudian mengilhami para pengarang sastra Indonesia dalam upaya menentukan arah dan sosok baru kesusastraannya. Karena pada masa itu (dan masa-masa sebelumnya) para sastrawan, budayawan, dan seluruh bangsa Indonesia berhadapan dengan realitas yang mengenaskan, seperti perang, penindasan, dan berbagai bentuk kekejaman lain, maka tidak heran jika hal semacam itu mendominasi hasil karangan mereka. Dengan demikian terbentuklah “satu suara”, yaitu suara 45, sehingga mereka dikategorikan sebagai Angkatan 45.

Kelompok Angkatan 45 mulai aktif di sekitar meletusnya revolusi Indonesia. Mereka menyatukan sikap dan gagasan seluruh anggotanya lewat kolom Gelanggang dalam lembar kebudayaan majalah *Siasat*. Dalam kolom itu mereka berpendirian bahwa “*Gerakan Gelanggang terlahir dari pengolahan roh dan pikiran yang sedang menciptakan manusia Indonesia yang hidup; generasi yang harus mempertanggungjawabkan dengan sesungguhnya dari bangsa kita.*” Pada

mulanya, kelompok tersebut tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sastra, namun lebih condong ke masalah sosial politik, tetapi karena sebagian besar anggotanya adalah sastrawan dan budayawan, kemudian kelompok itu dinyatakan sebagai angkatan sastra, dengan nama Angkatan 45, atas usulan Rosihan Anwar. Karena itu, Angkatan 45 disebut juga Angkatan Muda, Angkatan Modern, Angkatan Gelanggang, atau Angkatan Pembebasan.

Konsep-konsep dan suara Angkatan 45 terlihat jelas misalnya dalam *Deru Campur Debu* dan *Kerikil Tajam* (Chairil Anwar), *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma* dan *Corat-Coretnya* (Idrus), *Surat Kertas Hidjau* dan *Wajah Tak Bernama* (Sitor Situmorang), dan masih banyak lagi. Suara semacam itu rupanya masih tampak dalam karya-karya yang lebih kemudian, misalnya karya Pramoedya Ananta Toer: *Subuh*, *Perburuan*, *Keluarga Gerilya*, dan *Mereka yang Dilumpuhkan* yang dapat dikategorikan sebagai karya “revolusioner”. Berkat konsep dan gagasannya seperti yang dinyatakan dalam kolom Gelanggang, karya-karya Angkatan 45 kemudian bercorak kesadaran pribadi, humanisme-universal, kesengsaraan hidup, hak asasi manusia, ketakutan manusia, dan impian-impian perdamaian. Corak ini berbeda dengan corak fase sastra sebelumnya, baik Melayu Rendah, Balai Pustaka, maupun Pujangga Baru.

Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa lahirnya karya sastra pada masa Angkatan 45 merupakan *antitesis* terhadap sastra sebelumnya, walaupun semangat ke-Indonesia-annya tidak lain adalah semangat ke-Indonesia-an Pujangga Baru. Bahkan, semangat ke-Indonesia-an dan semangat revolusioner masih juga terlihat dalam karya-karya sastra tahun 1950-an. Kenyataan tersebut wajar terjadi karena memang pada masa itu Indonesia sedang melakukan berbagai percobaan demokrasi, yaitu *demokrasi parlementer* (1950--1957) dan *demokrasi terpimpin* (1957--1965). Dan ketika percobaan demokrasi tersebut dianggap gagal, *demokrasi Pancasila* kemudian tampil ke depan (sejak 1965 sampai sekarang) di bawah pemerintahan *Orde Baru* (Ricklefs, 1994). Dengan hadirnya zaman Orde Baru, pergeseran kebudayaan pun terjadi, sehingga karya sastra yang lahir cenderung menampilkan berbagai pengucapan baru. Di sinilah tempatnya, muncul sekelompok pengarang yang dinamakan Angkatan 66.

(5)

Sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan bahwa sejak awal masa Orde Baru tidak pernah terjadi peristiwa yang pantas dicatat dalam sejarah. Eksperimen-eksperimen politik yang muncul hanyalah semacam *riak kecil di samudera luas*. Berbagai sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sejenisnya sudah dianggap “mapan”. Jika terjadi intrik-intrik, protes-protes, dan ketidakpuasan terhadap sistem-sistem yang berlaku, dengan sangat mudahnya dapat diredam dengan “pusaka *pasopati*” yang ampuh yang bernama Pancasila. Karena itulah, saat ini, seolah-olah kita terpelanting kembali ke zaman romantisme para raja di keraton zaman dulu. Segala corak dan bentuk kebudayaan tercurah ke satu titik pusat, yaitu kepada sistem yang diciptakan oleh raja dan penguasa yang feodal-aristokratik. Dalam suasana demikian, sulit rasanya akan lahir corak dan sosok kebudayaan baru sebagai suatu antitesis demi perkembangan budaya masa depan yang lebih *sophisticated*, lebih *nges*, dan *demokratis*. Padahal, jika *dinalar-nalar*, semakin langka muncul antitesis dan eksperimen, semakin tampaklah berbagai kepincangan yang terjadi.

Demikian juga kiranya yang terjadi dalam fase perkembangan sastra Indonesia sejak zaman Orde Baru (sejak tahun 1966). Fase perkembangan ini bersamaan dengan terbitnya majalah sastra *Horison*. Corak karya yang lahir dari generasi *Horison* tidaklah dapat dikatakan sebagai antitesis terhadap “kemapanan” sastra Angkatan 45, Pujangga Baru, atau Balai Pustaka. Dikatakan demikian karena, dalam realitasnya, konsep-konsep yang ditawarkan seperti bebas dari penindasan, hak asasi, tuntutan hidup layak, kritik sosial, masalah religiusitas-agamis, dan sebagainya telah ditawarkan pula oleh sastra pada masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa sejak tahun 1966 tidak ada pergeseran konsep baru tentang sastra. Kalau toh lahir karya yang absurd, filosofis, mistik, dan bercorak kedaerahan, seperti hadirnya seorang Danarto, Iwan Simatupang, Sutardji Calzoum Bachri, Putu Wijaya, Budi Darma, Umar Kayam, Linus Suryadi, Chairul Harun, Darmanto Yatman, dan lainnya, itu hanyalah semacam *varian baru* dari konsep yang telah dikembangkan oleh pengarang Pujangga Baru dan Angkatan 45. Apalagi, ketika Sutardji Calzoum Bachri mencoba memunculkan fase baru dengan kredonya “*kata harus dibebaskan dari beban makna*”, ternyata dalam beberapa tahun kemudian kredo tersebut dicabut kembali olehnya. Hal itu berarti bahwa dia gagal membangun suatu konsep baru tentang sastra. Oleh sebab itu, fase sastra Angkatan 66 dan sesudahnya (70-an, 80-an)

bukanlah antitesis, melainkan masih merupakan perwujudan dari sintesis sastra yang berkembang selama ini.

Dan mungkin, kelak, entah kapan, jika terjadi pergeseran dan perubahan radikal terhadap berbagai sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia, dalam dunia kesusastraan Indonesia mungkin akan tercipta pula suatu antitesis dan tesis yang baru. Dengan begitu, kita akan dapat -- mudah-mudahan-- menemukan sosok baru kesusastraan dan kebudayaan yang diharapkan sesuai dengan cita-cita demokrasi modern. Akan tetapi harapan tersebut harus disertai dengan upaya melenyapkan sikap mental yang *nggaya*, *sok jago*, dan *feodalistik*.

(6)

Dalam bagian terakhir ini akan diberikan sedikit catatan sebagai berikut. Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan yang lebih luas, sastra Indonesia telah mengalami perjalanan panjang seiring dengan perjalanan sejarah kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Pada saat terjadi pergeseran sejarah --yang mencakupi keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya--, terjadi pula pergeseran konsepsi sastra. Namun, karena pergeseran dan dialektika kebudayaan yang terjadi sesudah perang (kemerdekaan) hanya berupa riak-riak kecil saja, maka antitesis-antitesis yang muncul dalam dunia sastra pun hanya berupa riak-riak kecil pula. Hal tersebut berbeda dengan pergeseran budaya yang terjadi sebelum perang, meskipun tingkat keradikalannya tidak seradikal pergeseran yang terjadi pada masa Renaissance, Reformasi, dan jatuhnya Konstantinopel pada abad XV dan awal abad XVI.

Oleh karena sosok kebudayaan Indonesia masih dalam proses terus-menerus mencari bentuknya, sosok sastra Indonesia juga masih terus-menerus mencoba menemukan bentuknya. Itulah sebabnya, sastrawan dan budayawan kita perlu menelorkan dan melemparkan tesis dan antitesis yang sebanyak-banyaknya. Itu semua demi terbenahnya beragam unsur, sistem, dan konsep dialektika sastra dan kebudayaan kita (Indonesia). ***

REFERENSI

- Ali, Fachry. 1986. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Dewanto, Nirwan. 1991. *Kebudayaan Indonesia: Pandangan 1991*. Dalam *Prisma*, No. 10, Thn. XX, Oktober 1991.
- Faruk. 1995. *Perlawanan Tak Kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foulcher, Keith. 1991. *Pujangga Baru: Kesusastraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933--1942*. Terjemahan Sugiarta Sriwibawa. Jakarta: Girisakti Pasaka.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolo-nialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kayam, Umar. 1989. *Transformasi Budaya Kita*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra UGM. Yogyakarta: UGM.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 1991. *Kebudayaan Indonesia Kontemporer*. Makalah seminar mengenang Soedjatmoko. Jakarta, Januari 1991.
- Mihardja, Achdiat K. 1977. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Obor.
- Nio, Joe Lan. 1962. *Sastra Indonesia-Tionghoa*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pamoentjak, St. 1948. *Balai Poestaka Sewadjarnja: 1908--1942*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C. 1994 (cetakan ke-4). *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salmon, Claudine. 1985. *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumardjo, Jakob. 1982. *Dialektika Sastra Indonesia*. Dalam *Horison*, Desember 1982.
- _____. 1992. *Ringkasan Sejarah Novel Indonesia*. Makalah penataran penelitian sejarah sastra Indonesia. Jakarta, Juli 1992.
- _____. 1994. *Konteks Sosial Novel Indonesia*. Belum diterbitkan.
- Suwondo, Tirta *et.al.* 1994/1995. *Karya Sastra Indonesia di Luar Penerbitan Balai Pustaka*. Yogyakarta: Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1982. *Tempo Doeloe*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Zon, Fadli. 1982. *Sosok Rangawarsita di Pentas Politik dan Seni Budaya Jawa*. Dalam *Prisma*, No. 4, Thn. XXI, 1982.